

O'RTA MAXSUS TA'LIM PEDAGOG XODIMLARINING KASBIY ETIKASI: NAZARIY ASOSLAR VA AMALIY JIHATLAR

Serjanova G.S.

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti magistranti

Kudaybergenova T.

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti professori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18835321>

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'rtta maxsus ta'lim muassasalarida faoliyat olib borayotgan pedagog xodimlarning kasbiy etikasi masalalari tahlil qilinadi. Pedagogik faoliyatda etik me'yorlarga rioya etishning mazmuni, ahamiyati hamda ta'lim sifati va tarbiyaviy jarayonga ta'siri yoritib beriladi. Shuningdek, zamonaviy ta'lim sharoitida pedagog kasbiy etikasining dolzarbligi asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: kasbiy etika, pedagog xodim, o'rtta maxsus ta'lim, pedagogik mas'uliyat, axloqiy me'yorlar, pedagogik takt.

Kirish. Bugungi globallashtirish va raqamlashtirish sharoitida ta'lim tizimiga qo'yilayotgan talablar tobora ortib bormoqda. O'rtta maxsus ta'lim muassasalari esa malakali, raqobatbardosh va yetuk mutaxassislarni tayyorlashda muhim bo'g'in hisoblanadi. Ushbu jarayonda pedagog xodimlarning kasbiy mahorati bilan bir qatorda, ularning axloqiy qiyofasi va kasbiy etikaga amal qilishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Pedagog – bu nafaqat bilim beruvchi, balki yosh avlodning ma'naviy-axloqiy kamolotiga bevosita ta'sir ko'rsatuvchi shaxsdir. Shu sababli pedagog xodimlarning kasbiy etikasi masalasi ta'lim sifati, tarbiya samaradorligi hamda jamiyat taraqqiyoti bilan chambarchas bog'liqdir.

Kasbiy etika – bu muayyan kasb egalarining faoliyat jarayonida amal qilishi lozim bo'lgan axloqiy me'yorlar, qoidalar va tamoyillar majmuasidir. Pedagogik kasbiy etika pedagogning o'quvchilar, ota-onalar, hamkasblar va jamiyat bilan bo'lgan munosabatlarini tartibga soladi.

O'rtta maxsus ta'lim pedagog xodimlarining kasbiy etikasi quyidagi asosiy jihatlarni o'z ichiga oladi:

- o'quvchi shaxsiga hurmat bilan munosabatda bo'lish;
- adolat va xolislik tamoyillariga rioya qilish;
- pedagogik takt va muloqot madaniyatiga amal qilish;
- kasbiy mas'uliyat va halollikni saqlash;
- kasbiy faoliyatda shaxsiy manfaatlarni ustun qo'ymaslik.

Pedagog kasbiy etikasi nafaqat tashqi xulq-atvorda, balki ichki e'tiqod, kasbga sadoqat va professional vijdon orqali namoyon bo'ladi.

O'rtta maxsus ta'lim muassasalarida ta'lim olayotgan o'quvchilar muayyan kasbni egallash bilan birga, shaxs sifatida shakllanish bosqichida bo'ladilar. Shu bois pedagogning har bir xatti-harakati, so'zi va munosabati o'quvchilarning dunyoqarashi va xulq-atvoriga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Pedagog tomonidan etik me'yorlarga rioya etilishi ta'lim muassasasida sog'lom ma'naviy-psixologik muhitni shakllantiradi. Baholash jarayonida adolatni ta'minlash, o'quvchilarga nisbatan kamsitish holatlariga yo'l qo'ymaslik, ularning fikrini hurmat qilish pedagog kasbiy etikasining muhim ko'rsatkichlaridan biridir.

Pedagogik etika - o'qituvchi axloqiy-ma'naviy qiyofasini namoyon etuvchi me'yor tuygusi yoki xulq va odob qoidalariga rioya qilishi demaqsir. Pedagogik nazokat o'qituvchining

o'kuvchilar bilan o'zaro munosabatini tashkil qilish vositasi. Psixologik til bilan aytilganda, nazokat insonning bir qolipdagi barqaror tasavvurlarida mujassamlashgan shaxsiy insoniy xislatlarining yigindisidir. Pedagogik nazokat me'yorlari o'qituvchidan, avvalo, komil insonga xos xislatlarga ega bo'lishni talab qiladi. Zero, ta'lim-tarbiya tizimini isloh qilishning asosiy maqsadlaridan biri komil inson tarbiyasi bo'lib, u davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi deb e'lon qilingan. Ongi yuksak, mustaqil fikrlay oladigan, xulq-atvori bilan o'zgalarga ibrat bo'ladigan bilimli, ma'rifatli yoshlarni tarbiyalab voyaga yetkazish o'qituvchi zimmasida. Shunday ekan, hozirgi demokratik jamiyat o'qituvchisining o'zi avvalo komil inson bo'lishi, mukammal bilimlar sohibi, yetuk insoniy fazilatlar egasi bo'lishi zarur. Shuningdek, pedagog xodimlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarda ham kasbiy etika katta ahamiyatga ega. Hamkasblarga hurmat, hamkorlik va o'zaro yordam muhitining mavjudligi ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining ta'lim jarayoniga keng joriy etilishi pedagog kasbiy etikasiga yangi talablarni qo'yimoqda. Masofaviy ta'lim, elektron resurslar va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishda pedagog raqamli etikaga amal qilishi zarur. Hozirgi kunda informatsion jarayonning jadal rivojlanishi o'quvchi ruhiyatiga ham keskin ta'sir qiladi. Ularning psixologik xususiyatlarini, ruhiy holatini bir maromda ushlab turish uchun o'qituvchidan kuchli iroda, muomala madaniyati bo'lish va bosiqlik, pedagogik mahoratning keng imkoniyatlaridan foydalanish tapab qilinadi. Yosh avlod tarbiyasida o'qituvchi eng qiyin vaziyatlarda ham pedagogik mahoratning quyidagi holatlariga rioya qilishi vaushbu faoliyatga o'zini moslashtirishi lozim:

- emotsional his - tuyg'ular va kechinmalarda, stress va affekt holatlarida o'zini boshqara olish qoidalariga rioya qilish;
- o'zining xulq-atvor xususiyatlarini doimiy bir muvozanatda saqlagan holda qo'llash;
- bachkana qiliqlar, ortiqcha xatgi-harakatlar, pedagogik etikaga to'g'ri kelmaydigan bema'ni so'zlardan o'zini qat'iy tiyish;
- o'qituvchiga xos notiqlik san'ati sirlarini puxta egallash, o'quvchi shaxsiga og'ir ta'sir etadigan, uning ruhiyatini jarohatlaydigan iboralarni ishlatmaslik, muomalada, jazo metodlaridan foydalanshpda ko'pol va dag'al so'zlar qo'llamaslik;
- dars jarayonida hissiy, akdiy bilim berishda belgilangan muayyan psixologik va fiziologik me'yorlarga asoslanish, manmanlikka yo'l qo'ymaslik, o'z holatidan boshqa holatga o'tishdan saqlanish;
- o'qituvchilar jamoasi va o'kuvchilar bilan, ota - onalar hamda notanish kishilar bilan munosabatda kommunikativ qobiliyatning rasmiy va qat'iy muomala hamda ishbilarmonlik uslublariga asoslanish.

Xususan, internet makonida pedagogik obro'-e'tiboriga putur yetkazuvchi holatlardan tiyilish, mualliflik huquqlariga rioya qilish, o'quvchilarning shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilish kasbiy etikaning muhim jihatlaridan biridir. Zamonaviy pedagog nafaqat bilimli, balki axloqiy jihatdan mas'uliyatli bo'lishi talab etiladi.

Hozirgi kunda ta'lim-tarbiyaning insonparvar, demokratik xarakterda ekanligi, o'quvchilarni erkin, mustaqil fikr yuritishga va ongli intizomga o'rgatish, intellektual va ma'naviy-axloqiy jihatdan tarbiyalash, o'qituvchidan chuqur bilimga, kasbiy malaka va ko'nikmalarga, yuksak axloqiy fazilatlariga ega bo'lishni talab qiladi. Shu jihatdan o'qituvchining o'quvchilar bilan munosabatida "Pedagogik takt" muhim pedagogik qobiliyat sifatida e'tirof

etiladi. Takt soʻzi azaldan pedagogikada tarbiyaviy taʼsir etish maʼnosini bildiradi va oʻquvchilar bilan oʻzaro munosabatni boshqarishga yordam beruvchi axloqiy kategoriya sifatida taʼriflanadi. Oʻquvchilar bilan muloqot jarayonida roʻy beradigan eng ogʻir vaziyatlarda ham pedagogik takt oʻqituvchidan mutlaqo bosiqlikni, suhbatdoshiga nisbatan hurmat va ehtiromni talab qiladi. Pedagogik takt - oʻqituvchi kasbiy mahoratining asosi boʻlib, oʻquvchilarga barcha demokratik talablar asosida pedagogik taʼsir oʻtkazish, muloqotni insonparvarlik tuygʻulari asosida oʻrnatish oʻlchovi, oʻquvchilarda mustaqil fikr yuritishni hamda ongli intizomni tarkib toptirish koʻnikmalarini hosil qilish shaklidir. Pedagogikada oʻqituvchining oʻquvchilar bilan munosabati ularning yosh xususiyatlariga qarab belgilanishi va bu qonuniyatga amal qilinishi qatʼiy talab qilinadi. Shunday ekan. oʻ q i t u v c h i taʼlim-tarbiya jarayonida xali t u l i q shakllanmagan taʼsirlarga va ruhiy kechinmalarga tez beriluvchi, ota-onasining sevimli farzandi boʻlgan murgʻak qalb egalari bilan m u l o q o t qilayotganligini aslo unutmasligi kerak.

Xulosa qilib aytganda, oʻrta maxsus taʼlim pedagog xodimlarining kasbiy etikasi taʼlim-tarbiya jarayonining ajralmas qismi hisoblanadi. Pedagogning kasbiy etikaga rioya qilishi oʻquvchilarning shaxsiy kamoloti, taʼlim sifati hamda taʼlim muassasasining ijtimoiy nufuzini oshirishga xizmat qiladi. Shu bois pedagog xodimlarda kasbiy etik madaniyatni shakllantirish va rivojlantirish taʼlim tizimining ustuvor vazifalaridan biri boʻlib qolishi lozim.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti. Taʼlim va tarbiya sohasini rivojlantirishga oid meʼyoriy-huquqiy hujjatlar toʻplami. – Toshkent, 2020.
2. Холиқов А. Педагогик маҳорат. Ўқув қўлланма. Т.: «ИQTISODMOLIYA» нашриёти, 2010,-312 бет.
3. Muslimov N.A. Kasbiy pedagogika. – Toshkent: Innovatsiya, 2017.